

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

O‘ZBEKISTONDA AHOLI DAROMADLARI DARAJASI VA ISTIQBOLLARI

Mirzohamdamiy Abdurasul Ravshan o‘g‘li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti HBA-75 guruh talabasi

[Ilmiy rahbar: DSc, Professor Z.E.Beknazarov](#)
abdurasulmirzohamdamiy007@gmail.com

Annotatsiya: O‘zbekiston Markaziy Osiyoda so‘nggi yillarda iqtisodiy islohotlar olib borilayotgan aralash iqtisodiyotga ega davlatdir. O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning bosh maqsadi barqarorlikka, iqtisodiyotni yuksaltirishning ijobiy sur‘atlariga erishish hisoblanadi. Bozor munosabatlarining chuqurlashish bosqichida aholining turmush darajasi va daromadlarning tabaqalanishi markaziy muammo bo‘lib qoladi. Ularning hal qilinishiga ko‘p jihatdan keyingi tub o‘zgarishlar yo‘nalishi va sur‘atlari o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qo‘ymaydi. O‘zbekiston hukumati xorijiy sarmoyalarni jalb qilish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va iqtisodiy o‘rishni rag‘batlantirish maqsadida turli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirmoqda. Men ushbu maqolamda yuqoridagilar haqida to‘xtalmoqchiman.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiy, ijtimoiy, daromad, o‘rish, aholi turmush darajasi, aholi daromadlari, bozor iqtisodiyoti, sanoat, tadbirkorlik, nominal, real.

Аннотация: Узбекистан – страна со смешанной экономикой в Центральной Азии, которая в последние годы проводит экономические реформы. Основной целью проводимых в Республике Узбекистан экономических реформ является достижение стабильности и положительных темпов экономического роста. На этапе углубления рыночных отношений центральной проблемой станет уровень жизни населения и расслоение доходов. Направление и темп дальнейших фундаментальных изменений не преминут повлиять на их решение. Правительство Узбекистана реализует различные экономические реформы с целью привлечения иностранных инвестиций, улучшения бизнес-среды и стимулирования экономического роста. В этой статье мне бы хотелось остановиться на вышеизложенном.

Ключевые слова: Экономические, социальные, доходы, рост, уровень жизни населения, доходы населения, рыночная экономика, промышленность, предпринимательство, номинальные, реальные.

Abstract: Uzbekistan is a country with a mixed economy in Central Asia, which has been undergoing economic reforms in recent years. The main goal of the economic reforms being carried out in the Republic of Uzbekistan is to achieve stability and positive rates of economic growth. At the stage of deepening of market relations, the standard of living of the population and the stratification of incomes will be the central problem. The direction and pace of further fundamental changes will not fail to influence their solution. The government of Uzbekistan is implementing

various economic reforms in order to attract foreign investments, improve the business environment and stimulate economic growth. In this article, I would like to dwell on the above.

Keywords: Economic, social, income, growth, standard of living of the population, income of the population, market economy, industry, entrepreneurship, nominal, real.

Kirish.

Har bir mamlakatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy harakatlarni joriy etish va ularni amaliyotga tatbiq etishdan maqsadi, aholi turmush darajasini oshirish, ularning manfaatlarini ko'zlash va oxir oqibat mamlakatda iqtisodiy o'sishga erishishdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, yurtimizda yashayotgan har qaysi inson millati, tili va dinidan qat'iy nazar, erkin, tinch va badavlat umr kechirishi, bugungi hayotdan rozi bo'lib yashashi – bizning bosh maqsadimizdir. Mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi birinchi navbatda ijtimoiy sohadagi islohotlarimiz samarasi bilan chambarchas bog'liq¹.

O'zbekistonda aholi daromadlari va kelajak istiqbollari belgilab beruvchi muhim iqtisodiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohasini o'z ichiga olgan iqtisodiyoti xilma-xil bo'lgan O'zbekiston o'z fuqarolarining turmush darajasini oshirishda ayrim muammolar va imkoniyatlarga duch kelmoqda. O'zbekistonda aholi daromadlari turli mintaqalar va tarmoqlar bo'yicha farqlanadi, boylik taqsimotidagi nomutanosibliklar umumiy iqtisodiy manzaraga ta'sir qiladi. O'zbekistonda o'rtacha daromad darajasi ko'plab rivojlangan mamlakatlarga nisbatan pastroq bo'lib, o'z o'rnida iste'mol tovarlari narxi ham nisbatan pastdir, bu mamlakatdagi daromadlar dinamikasi va istiqbollari tushunish uchun o'ziga xos sharoit yaratadi. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati xorijiy sarmoyalarni jalb qilish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va barqaror o'sishni ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy islohotlar yo'liga o'tdi. Bu islohot sa'y-harakatlari, jumladan, xususiylashtirish tashabbuslari, infratuzilma loyihalari va savdoni erkinlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar aholi daromadlari darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollari kengaytirish salohiyatiga ega. Shu bilan birga muhtaram Prezidentimiz tashabbuslari bilan amaliyotga joriy qilingan "O'zbekiston 2030" strategiyasi soha rivojida muhim omil ekanligini ta'kidlash joiz.

Adabiyotlar tahlili

O'zbekistonda aholi daromadlari darajasini va istiqbollari ilmiy-nazariy masalalari xorij olimlaridan B.Gaetano, D.Matthias, E.Werner, L.Thomas, P.Andreas, B.Christina, J.Berg, L.Morgon, M.Rachel, M.Islay, W.Matthew, K.Hannah, B.Karl, Jessica Hagen Zanker, R.Beattie, McGillivray Warren, J.Peng, S.Butler, G.Charlotte Tetlow, W.Udaya, M.Shabana, Daniel J. Carter, G.Philippe, L.Knut, S.Andrew, F.Katherine, W.Diana, R.Mario, B.Delia, P.Samuelson, W.Nordhaus tomonidan tahlil etilgan

MDH olimlardan V.Antropov, Ye.Azarova, S.Ashmarina, N.Volgin, O.Gracheva, K.Gribova, L.Gordon, N.Davıdova, K.Doev, G.Kosharnaya, L.Karimova, N.Korj, S.Kalashnikov,

¹ Sh.M.Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019 yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018.

M.Kulikova, M.Lokshin, V.Roik, I.Shugaeva kabilarning ilmiy ishlarida ijtimoiy himoyaning moddiy ta'minoti, ijtimoiy ta'minot asoslari, aholini ijtimoiy jihatdan muhtoj qatlamlari holatini tahlil etishning fundamental va amaliy jihatlari, ijtimoiy siyosat, ijtimoiy sug'urta va kambag'allikni qisqartirish bilan bog'liq masalalar tadqiq etilgan⁵. Mamlakatimiz iqtisodchilimlaridan T.Malikov, O.Olimjonov, A.Vaxabov, B.Umurzakov, G.Kasimova, M.Abdullaeva, R.Djumanova, N.Zokirova, M.Xakimova, B.Xusanov, B.Baxtiyorov, D.Raxmonov, B.Mamatov,

J.Tursunov, Z.Beknazarovning ilmiy ishlarida ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini moddiy qo'llab-quvvatlash tizimi, ijtimoiy himoya va uni tartibga solishni takomillashtirish yo'nalishlari, aholi turmush darajasi ko'rsatkichlari va uni oshirish yo'llari, aholi ijtimoiy ta'minotining moliyaviy mexanizmlari bilan bog'liq muammolar, aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining yo'nalishlari, iqtisodiy O'zbekistonda mexanizmini takomillashtirish ijtimoiy sohani moliyalashtirishni takomillashtirishning metodologik asoslari, ijtimoiy ta'minoti tizimida pensiya va sug'urta tizimini rivojlantirish masalalari umumiy tarzda tadqiq etilgan

Natijalar

Turmush darajasi odatda ma'lum sohalardagi boylik, qulaylik, moddiy ne'matlar va ma'lum sinflardagi ehtiyojlarni yoki ob'ektiv ravishda daromad va iste'molni anglatadi. Turmush darajasining o'lchovlaridan biri bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson taraqqiyoti indeksi bo'lib, u 189 mamlakatni tug'ilishdagi o'rtacha umr ko'rish, ta'lim va aholi jon boshiga daromad kabi omillarga asoslangan holda baholaydi.

“Turmush sifatini oshirish aholining aksariyat qismi manfaatlarini ifoda etadigan va himoya qiladigan davlatning strategik maqsadidir. YaIMning o'sishi esa, bu strategik maqsadga erishish vositasidan boshqa . Nazariy ma'lumotlarga ko'ra, turmush darajasini belgilashda Birlashgan Millatlar Tashkiloti konsepsiyasi, shved va fransuz modellari farqlanadi. Ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotida ijtimoiy adolat va ijtimoiy himoya tizimi tamoyillari asosida ijtimoiy siyosat amalga oshiriladi. Jamiyat rivojlanishida ijtimoiy tenglik, ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash aholi turmush darajasini oshirish kabi vazifalar bajariladi.

1-jadval

Aholi turmush darajasini aniqlash ko'rsatkichlari²

№	BMT konsepsiyasi	Shved modeli	Fransuz modeli
1.	Inson huquqlari	Iqtisodiy imkoniyatlar	Daromadlarning jamg'armalarga taqsimlanishi va ulardan foydalanish
2.	Sihat-salomatlik	Ijtimoiy imkoniyatlar	Turmush darajasining ijtimoiy jihatlari
3.	Oziq-ovqat iste'moli	Siyosiy imkoniyatlar	Faoliyat ko'rsatish sharoitlari
4.	Ta'lim	Sog'liqni saqlash va tibbiy yordamdan foydalanish	Aholi soni va tarkibi

² Turli ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzildi.

5.	Ish bilan bandlik va mehnat sharoiti	Bo'sh vaqt va uni o'tkazish	Mehnat resurslari va mehnat sharoiti
6.	Ijtimoiy himoya va pensiya ta'minoti	Iste'mol	
7.	Uy-joy sharoiti	Maktab ta'limi	
8.	Kiyim-kechak	Mehnat va mehnat sharoiti	
9.	Dam olish va bo'sh vaqt	Uy-joy	

Ijtimoiy himoya davlatning inson hayoti va faoliyati uchun zarur shart sharoit yaratishga qaratilgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy ma'rifiy va huquqiy kafolatlar yig'indisini tashkil etadi. "Ijtimoiy himoyaning asosiy vazifasi ijtimoiy qiyin ahvolda qolgan aholi qatlamlariga ijtimoiy yordam ko'rsatish yoki kutilayotgan moddiy qiyinchiliklar haqida ogohlantirishdan iboratdir. Shuningdek, ijtimoiy himoya masalalariga davlatimizning ustuvor vazifalari sifatida alohida ahamiyat beriladi.

Mamlakatimizda aholi daromadlarining oshib borishi bilan uning tarkibi o'zgarib, tadbirkorlik faoliyatidan olinayotgan daromad barqaror o'sib borayotgani alohida e'tiborga molikdir. 2016 yilda ushbu ko'rsatkich ulushi 55,2 foizni tashkil qilgan, boshqacha aytganda aholi daromadlarining yarmidan ko'pi, birinchi navbatda, tadbirkorlik, kichik va xususiy biznes hisobidan shakllangan³. Hozirgi kunga kelib esa bu ko'rsatkich 2024-yilning yanvar-iyun oylari dastlabki ma'lumotlariga ko'ra 55,8 % ni tashkil etdi. ⁴

³ O'zbekistonda ijtimoiy rivojlanish va turmush darajasi. T. 2016-y. 55-b.

⁴ www.stat.uz- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi.

1-rasm. 2024- yilning yanvar-iyun oylarida hududlar bo'yicha aholining umumiy daromadlari tarkibida kichik tadbirkorlikdan olingan daromadlarning ulushi, % da

Kichik tadbirkorlikdan olingan daromadlarning hududiy aholi umumiy daromadlaridagi ulushi turlicha, eng yuqori ulush Jizzax viloyatida (63,5 %) kuzatildi. Eng kam ulush esa Toshkent shahrida (47,6 %), Navoiy viloyatida (48,1 %) va Qoraqalpog'iston Respublikasida (48,8 %) qayd etildi.

Respublikamiz aholisining daromadlarini ko'radigan bo'lsak, dastlabki ma'lumotlar bo'yicha, 2024-yilning yanvar-iyun holatiga ko'ra, aholining umumiy daromadlari 399,2 trln. so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2023-yil mos davrida 338,4 trillion so'm bo'lgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, o'sish nominalda 18,4 foizni, real ko'rsatkichda esa (inflyatsiyani hisobga olgan holda) 8,6 foizni tashkil etdi. 2 – rasm asosida 2024 – yil mobaynida yurtimiz miqyosida aholi umumiy daromadlarining hajmini ko'rishimiz mumkin.

2-rasm. 2024- yilning yanvar-iyun oylarida (olti oy davomida), O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmi, ming so'm.

2024-yilning yanvar-iyun oylarida, aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmining eng quyi ko'rsatkichlari Qoraqalpog'iston Respublikasida (7 258,2 ming so'm), Namangan (7 451,7 ming so'm) va Surxondaryo (8 080,8 ming so'm) viloyatlarida qayd etildi. Agarda joriy va o'tgan yilgi daromadlar real hajmini solishtiradigan bo'lsak 2024-yilning yanvar-iyun holatiga ko'ra aholi jon boshiga umumiy daromadlarning real o'sishi 106,3 % ni tashkil etdi, xuddi shu ko'rsatkich 2023-yilning yanvar-iyun holatiga 103,3 % ni tashkil etgan edi. Undan tashqari aholi daromadlarining real o'sish qiymatini hududlar kesimida o'rganadigan bo'lsak quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Yani, aholi jon boshiga umumiy daromadlarning eng yuqori real o'sishi Toshkent shahri (14,7 %), Navoiy (7,9 %) va Samarqand (6,4 %) viloyatlarida kuzatildi.

Shu bilan birga Xorazm (5,6 %), Qashqadaryo (5,3 %), Andijon (4,9 %) viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida (3,8 %), Toshkent (3,7 %), Sirdaryo (3,2 %), Jizzax (2,9 %), Farg'ona (2,8 %) Buxoro (2,2 %), Namangan (1,7 %), Surxondaryo (0,3 %) viloyatlari aholi jon boshiga umumiy daromadlarning real o'sish sur'atlari o'rtacha respublika darajasidan past ko'rsatkichni tashkil etdi.⁵

Ko'rinib turibdiki Respublika bo'ylab daromadlarning o'sish surati turlicha, hattoki juda past ko'rsatgich qayd etgan hududlar ham mavjud. Ikki oraliqdagi tenglikni ta'minlash yuqori o'sishni vujudga keltirishi mumkin, hukumat esa bunga harakat qilib kelmoqda.

2-jadval

2024- yilning yanvar-iyun oylarida aholining umumiy daromadlari tarkibi

	2023- yil	2024 - yil
Umumiy daromadlar – jami	100,0	100,0
Yollanma ishchilar daromadlari	28,7	29,9
Mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlar	34,8	30,7
Shaxsiy iste'mol uchun o'zida ishlab chiqarilgan xizmatlardan olingan daromadlar	7	8
Mol-mulkdan olingandaromadlar	2,7	3,6
Transfertlardan olingan daromadlar	26,8	27,8

Aholining umumiy daromadlari hajmini sezilarli darajada o'sishi asosan umumiy daromadlar tarkibida 29,9 % ulushga ega bo'lgan yollanma ishchilarning daromadlari va 30,7 % ulushga ega mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlar hamda 27,8 % ni tashkil etuvchi transfertlardan olingan daromadlarning sezilarli o'zgarishi hisobiga yuzaga kelgan. Hududlar bo'yicha aholi umumiy daromadlari tarkibida mehnat faoliyatidan olingan daromadlar (yollanib ishlovchilarning ish haqi va mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlar)ning eng yuqori ulushi Navoiy (76,3 %), Toshkent (73,7 %), Jizzax (71,4 %) Sirdaryo (66,6 %), Buxoro (66,0 %), Surxondaryo (63,5 %) va Qashqadaryo (62,4 %) viloyatlarida kuzatildi. Aksincha, Samarqand,

⁵ www.stat.uz- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi.

Farg‘ona viloyatlari va Toshkent shahrida o‘rtacha respublika darajasidan past ko‘rsatkichni tashkil etdi.⁶

Bularning bari o‘rtacha ko‘rsatkichlar bo‘lib yurtimiz aholisining boy va kambag‘al qatlamlari daromadlari orasida sezilarli farq mavjud. Jahon tajribasidan ko‘rinadiki turli qatlamlar daromadlari o‘rtasidagi tafovutni yo‘qqa chiqarishning imkoni yo‘q. Faqatgina, davlat daromadlar tengsizligidagi tafovutni yumshatishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, O‘zbekistonda aholining daromad darajasi turli mintaqalar, shahar va qishloqlar, turli demografik guruhlar o‘rtasida sezilarli darajada farqlanadi:

-Kam ta‘minlangan oilalarga davlat tomonidan ko‘rsatiladigan yordamlarning turlari, tartibini aniq ko‘rsatgan holda ijtimoiy himoyaning yagona reestri joriy qilindi. Ijtimoiy himoya yagona reestri orqali ma‘lumotlarni bazaga to‘g‘ri kiritish, undan to‘g‘ri foydalanish va ushbu baza orqali avtomatik tarzda barcha ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarni aniqlash va ularga manzilli yordam ko‘rsatish tartibini aholiga keng targ‘ib qilish lozim;

-Ijtimoiy himoyaga ajratilayotgan mablag‘larning samaradorligini oshirish hamda uning natijadorligiga erishish maqsadida ijtimoiy himoya yagona reestri axborot tizimida yordamga muhtoj ayollar, yoshlar va nogironligi bo‘lgan shaxslar bo‘yicha alohida ma‘lumotlar bazasini yaratish, jumladan Temir daftar, Yoshlar daftari va Ayollar daftari “Ijtimoiy himoya yagona reestri” bilan integratsiya qilish hamda ijtimoiy himoya sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish lozim;

-Xalqaro standartlar va ilg‘or tajribalarga rioya qilgan holda, davlatlar muhtojlarni muhim resurslar bilan ta‘minlaydigan, inson qadr-qimmatini va farovonligini ta‘minlovchi hamda global rivojlanish maqsadlariga erishishga hissa qo‘shadigan barqaror ijtimoiy himoya tizimlarini rivojlantirishi lozim;

-Aholining ijtimoiy sug‘urta mexanizmlari bilan qamrab olinishini kengaytirish, kam ta‘minlangan oilalarni, nogironligi bo‘lgan shaxslarni ijtimoiy va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, xususan, ijtimoiy sug‘urta tizimida yagona davlat siyosatini yuritish, ijtimoiy sug‘urta jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan homiladorlik va tug‘ish nafaqalarini to‘lash;

-Ijtimoiy himoya yagona reestriga kiritilgan yolg‘iz keksalar va nogironligi bo‘lgan shaxslarga har oylik uy-joy kommunal xizmatlar haqini to‘lash bo‘yicha kompensatsiya hamda oziq-ovqat mahsulotlari va shaxsiy gigiena tovarlari uchun har oyda qo‘shimcha pul to‘lovlari o‘rniga yolg‘iz keksalar va nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun har oyda minimal iste‘mol xarajatlari miqdorida moddiy yordam joriy etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sh.M.Mirziyoyev. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019 yil uchun mo‘ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018.

⁶ www.stat.uz- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni, 11.09.2023 yil PF-158-son.
3. T.T. Jo‘rayev. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik.-T.: “Toshkent ” nashriyoti, 2018, 445-b.
4. O‘zbekistonda ijtimoiy rivojlanish va turmush darajasi. T. 2016-y. 55-b.
5. www.lex.uz - O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi.
6. www.stat.uz- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi.
7. Rajabov Sh. Nodavlat pensiya jamg‘armalarini shakllantirish va investitsion faollikni oshirish: Avtoreferat. T.: Iqtisod-moliya, 140 b. 2019 yil.
8. Rustamov D. O‘zbekistonda pensiya tizimini moliyaviy barqarorligini ta’minlash masalalari. Monografiya. T.: Iqtisod-moliya, 200 b. 2019 yil.
9. Beknazarov Z. O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy sug‘urta tizimini takomillashtirish yo‘nalishlari. Monografiya. T.: Iqtisod-moliya, 251 b. 2023 yil.
10. Butunjahon mehnat tashkilotining web sayti www.ilo.org ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasi.
12. Vaxabov A.V., Baxtiyorov B.B. Aholini ijtimoiy jihatdan muhtoj qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish tizimining manzilliligini kuchaytirish mexanizmini takomillashtirish. Monografiya. Toshkent: Universitet, 2020 yil.